

MANUAL OPERACIONAL PARA ANÁLISE ESPACIAL DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DA COVID-19 COM INDICADORES SOCIAIS, AMBIENTAIS E DE SAÚDE

Anacleto Marito Diogo
Danilo Cirino Muniz do Nascimento
Matheus Luiz Jorge Cortez

Projeto de Pesquisa financiado pela CAPES: Edital de Seleção Emergencial
“Prevenção e combate a surtos, endemias, epidemias e pandemias número 9/2020”.

1 Introdução

O presente manual tem como objetivo orientar tomadores de decisão diante de situações pandêmicas semelhantes à vivenciada com a COVID-19. Neste primeiro momento, são apresentadas as metodologias aplicadas à análise das variáveis dependentes — casos e óbitos por COVID-19 — em relação a variáveis independentes associadas às características socioeconômicas, ambientais e de saúde dos municípios de Minas Gerais, Brasil. A abordagem está estruturada para permitir replicação em diferentes contextos territoriais e pode ser adaptada para outras doenças infecciosas com dinâmica espacial.

2 Metodologias aplicadas e desenvolvidas

Esta seção descreve em detalhe os procedimentos metodológicos desenvolvidos e aplicados ao longo do **Projeto CAPES nº 88887.504714/2020-00 — Análise Espacial de Surto de Covid-19 em Minas Gerais**. Este projeto financiou a elaboração de três teses de doutorado, organizadas em eixos analíticos distintos e complementares. Cada subseção aborda uma metodologia específica, destacando a área de estudo, a escala de análise, as etapas do processo, os dados utilizados e as ferramentas aplicadas, bem como adaptações ou inovações implementadas no escopo da pesquisa.

2.1 Modelagem Estatística Espacial: Autocorrelação e Regressões

Matheus Luiz Jorge Cortez

O presente estudo teve como área de abrangência os 853 municípios do estado de Minas Gerais, permitindo uma análise abrangente e detalhada do território estadual. A escala adotada foi espacial, no nível municipal, com recorte temporal acumulado entre março e outubro de 2020, período que compreende a fase inicial da pandemia de COVID-19 no estado. Posteriormente foram analisados outros três momentos distintos e críticos da pandemia: julho de 2020, abril de 2021 e fevereiro de 2022. A escala de análise adotada foi espacial, em nível municipal, e temporal, estruturada em recortes que representam as principais ondas de disseminação da COVID-19 no estado. O objetivo principal consistiu em analisar como os determinantes socioeconômicos da propagação da COVID-19 se modificaram ao longo do tempo, considerando a dinâmica espaço-temporal da pandemia. A abordagem adotada permitiu compreender de que forma variáveis estruturais e contextuais influenciaram a evolução da doença. Esta etapa foi essencial para identificar padrões espaciais na disseminação do vírus e para examinar a associação entre características socioeconômicas dos municípios e os indicadores

epidemiológicos (casos e óbitos). Para isso, foram utilizados modelos analíticos capazes de incorporar a estrutura espacial dos dados.

As fontes de dados utilizadas nesta etapa da pesquisa incluíram registros oficiais da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG), os quais forneceram informações detalhadas sobre os casos confirmados e óbitos por COVID-19 nos municípios mineiros. Esses dados epidemiológicos foram essenciais para a construção dos indicadores de disseminação e impacto da pandemia. Complementarmente, foram incorporados indicadores socioeconômicos provenientes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e da Fundação João Pinheiro (FJP), os quais forneceram variáveis explicativas relacionadas à infraestrutura urbana, condições de saúde, longevidade, renda e educação, permitindo uma análise mais ampla dos fatores associados à propagação da doença (COSTA; MARGUTI, 2015; FJP, 2019; PINTO; COSTA; MARQUES, 2013; SES-MG, 2025).

A modelagem estatística incorporou a estimação de diferentes modelos espaciais para cada um dos períodos: modelo de regressão linear clássica (OLS), modelo de erro espacial (SEM), modelo de defasagem espacial (SAR) e modelo espacial autoregressivo com média móvel (SARMA). Essa abordagem multivariada possibilitou avaliar o impacto direto e indireto das variáveis socioeconômicas na incidência da COVID-19 em diferentes momentos da pandemia. Foram estimados os efeitos de retroalimentação espacial (*spillover effects*) e comparados os coeficientes dos modelos entre os três períodos, permitindo identificar transformações nos perfis de vulnerabilidade municipal ao longo do tempo.

As etapas metodológicas desta fase da pesquisa envolveram, primeiramente, a elaboração de uma base integrada composta por indicadores epidemiológicos (casos e óbitos) e variáveis socioeconômicas municipais. Em seguida, foi realizada uma análise exploratória dos dados, incluindo a construção de mapas temáticos que possibilitaram uma visualização inicial da distribuição espacial das variáveis. A modelagem estatística teve início com a aplicação de regressões lineares múltiplas pelo método Stepwise, com o objetivo de identificar os melhores preditores para os desfechos epidemiológicos. Posteriormente, foram aplicados testes de autocorrelação espacial, tanto global (Moran's I) quanto local (LISA), para verificar a existência de dependência espacial nos dados. Diante da confirmação dessa dependência, utilizou-se o teste multiplicador de Lagrange para determinar o modelo espacial mais adequado. Com base nos resultados obtidos, foram estimados modelos espaciais do tipo SEM, SAR e SARMA, seguidos por uma comparação sistemática dos ajustes dos modelos com base em estatísticas como o AIC, o log-likelihood e o coeficiente de determinação ajustado (R^2). Além disso, utilizou-se o teste espacial de *Hausman* para validar os modelos SEM e aplicou-se uma simulação de impactos via estimativa Bayesiana (MCMC) para os modelos SAR e SARMA, com o intuito de avaliar os efeitos diretos e indiretos das variáveis sobre a disseminação da COVID-19 (ANSELIN, 1988, 1995; ANSELIN et al., 1996; ANSELIN; REY, 1991; ANSELIN; SYABRI; KHO, 2010; ASTAIZA-GÓMEZ, 2020; BREUSCH; PAGAN, 1980; KELLEY PACE; LESAGE, 2008; LESAGE; PACE, 2009).

As etapas analíticas foram conduzidas no ambiente estatístico R, utilizando os pacotes *MASS*, *car*, *spdep*, *spatialreg*, *sf* e *ggplot2*, que permitiram desde a construção das matrizes de vizinhança até a estimação dos modelos espaciais e a simulação dos impactos. Os scripts com as metodologias executadas podem ser encontrados por meio dos links a seguir: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15236522> (modelo OLS com seleção de variáveis via *stepwise*) e <https://doi.org/10.5281/zenodo.15236344> (modelos espaciais). Entre os procedimentos metodológicos desenvolvidos, destaca-se a construção de uma matriz de vizinhança do tipo contiguidade de primeira ordem (Queen's case), fundamental para a estruturação dos modelos espaciais. Além disso, os modelos estimados foram validados por meio da análise de resíduos e de testes de robustez, como os testes de Lagrange Multiplicador (LM e LM robust), garantindo a consistência e a adequação estatística das inferências realizadas (ANSELIN, 1988; ASTAIZA-GÓMEZ, 2020; BIVAND et al., 2024, 2025; PEBESMA et al., 2024).

O pacote *sf* foi empregado para a manipulação de dados geográficos e a transformação de sistemas de coordenadas, enquanto o *spdep* permitiu a construção das matrizes de vizinhança e a realização de testes estatísticos espaciais, como o Moran's I. Para a estimação dos modelos SAR, SEM e SARMA utilizou-se o *spatialreg*, uma das ferramentas mais robustas para ajuste de modelos espaciais autoregressivos e de erro espacial (BIVAND et al., 2024, 2025; PEBESMA et al., 2024). O pacote *car* foi utilizado para diagnósticos e testes em modelos de regressão, incluindo regressão linear (OLS), ele oferece diversas funções úteis para verificação de pressupostos, detecção de multicolinearidade, análise de resíduos e identificação de pontos influentes (FOX et al., 2024). O pacote *MASS* foi utilizado para a seleção de variáveis com base no critério de informação de Akaike (AIC), garantindo a escolha do modelo mais simples e estatisticamente adequado (RIPLEY et al., 2025). Para visualização dos resultados, o *ggplot2* foi empregado na construção de mapas temáticos e gráficos de dispersão espacial, permitindo a interpretação intuitiva dos padrões espaciais da COVID-19 (WICKHAM et al., 2024).

2.2 Construção do Índice de Vulnerabilidade à Transmissibilidade do SARS-CoV-2 ($IVT_{SARS-CoV-2}$)

Matheus Luiz Jorge Cortez

Esta etapa da pesquisa abrangeu todos os municípios do estado de Minas Gerais, com enfoque espacial em nível municipal e recorte temporal limitado aos casos acumulados durante o mês de fevereiro de 2022. O objetivo central foi desenvolver um índice sintético capaz de representar, de forma integrada, a vulnerabilidade dos municípios mineiros à transmissão da COVID-19, considerando aspectos estruturais, epidemiológicos e sociais que influenciam a disseminação da doença.

As fontes de dados utilizadas incluíram informações epidemiológicas provenientes da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG), com dados sobre a incidência da COVID-19, além de indicadores socioeconômicos obtidos junto à Fundação João Pinheiro (FJP), abrangendo variáveis como renda, escolaridade,

acesso à saúde e infraestrutura urbana. Complementarmente, dados urbanos foram extraídos da coleção 7.0 do MapBiomas, a partir da qual se obteve a delimitação das áreas urbanas dos municípios. Adicionalmente, os dados de corredores urbanos foram estimados com base em informações vetoriais obtidas do OpenStreetMap (OSM), sendo ambos os tratamentos geoespaciais realizados por meio do software QGIS. Esses dados contribuíram de forma decisiva para a caracterização morfológica e funcional dos municípios, permitindo maior robustez na análise espacial da vulnerabilidade.

As etapas metodológicas seguiram uma sequência estruturada. Primeiramente, foi realizada a seleção das variáveis explicativas a partir da revisão da literatura e com base na correlação estatística com a variável dependente — os casos acumulados de COVID-19. As variáveis selecionadas foram submetidas à padronização estatística, assegurando a comparabilidade entre diferentes escalas de medida. Em seguida, aplicou-se a técnica de Análise de Decisão Multicritério (ADMC), com pesos atribuídos proporcionalmente à força de correlação entre cada variável e os casos acumulados. Com base nesses pesos, foi calculado o Índice de Vulnerabilidade à Transmissão do SARS-CoV-2 ($IVT_{SARS-CoV-2}$), permitindo a classificação dos municípios em diferentes faixas de risco. A etapa final consistiu na validação cruzada por meio da técnica *k folds* por meio do pacote *scikit-learn* em ambiente Python. No código executável, foram inseridos os coeficientes do modelo e as notas atribuídas às variáveis independentes, tratadas diretamente como variáveis do modelo. Para a variável dependente, utilizou-se o resultado da classificação de vulnerabilidade calculado para cada município.

Do ponto de vista metodológico, a construção do índice exigiu uma integração cuidadosa entre dados quantitativos e procedimentos de geoprocessamento. A utilização da coleção 7.0 do MapBiomas permitiu a identificação precisa das áreas urbanizadas dos municípios, enquanto os dados do OpenStreetMap foram processados para estimar a densidade e a conectividade dos corredores urbanos. Esses dois componentes foram fundamentais para capturar elementos da morfologia urbana que, segundo a literatura, afetam diretamente o potencial de transmissão viral (CHEN et al., 2024; DAVID et al., 2013; KNOWLES, 2012; KWOK et al., 2021; LI; YANG, 2003; MARCONATO; PARRÉ; COELHO, 2021; MINGHINI; SARRETTA; NAPOLITANO, 2022; MOONEY et al., 2021; YU et al., 2021). A abordagem multicritério adotada assegurou que cada variável contribuísse de forma proporcional à sua relevância estatística, sem sobreposição ou redundância. Essa metodologia buscou equilibrar objetividade analítica com sensibilidade contextual, resultando em um indicador robusto, replicável e sensível às desigualdades territoriais em saúde pública.

A operacionalização dessas etapas envolveu o uso de diferentes ferramentas. O QGIS foi utilizado para o processamento espacial e georreferenciamento das variáveis; o Excel/LibreOffice foi empregado para o cálculo dos pesos e consolidação dos dados; e o ambiente R contribuiu com análises estatísticas complementares. Entre os procedimentos desenvolvidos, destaca-se a automatização do cálculo dos pesos a partir da matriz de correlação, o que conferiu maior agilidade e padronização ao processo.

O processo de espacialização das variáveis foi conduzido no ambiente QGIS, com ênfase na etapa de rasterização. A variável vetorial correspondente aos corredores foi convertida em raster com pixels de 10 metros de lado, permitindo o cálculo da área ocupada por corredores em cada município. Para isso, contabilizou-se o número de pixels representando corredores dentro dos limites municipais e, em seguida, multiplicou-se esse valor pela área de cada pixel, obtendo-se assim a área total de corredores em escala municipal. O mesmo procedimento foi adotado para a variável referente à área urbana. As demais variáveis também foram rasterizadas, viabilizando a aplicação da álgebra de mapas. Para a operacionalização do índice no ambiente DINAMICA EGO, foi necessária a realização de uma transformação linear prévia, a fim de converter os valores originais — representados por decimais — em números inteiros, condição essencial para o processamento raster posterior.

Para a composição do índice sintético, foi adotada uma abordagem empírica de atribuição de pesos com base nos coeficientes de correlação de Pearson entre cada variável explicativa e a variável de referência (casos de COVID-19 do mês de fevereiro de 2022), associada ao fenômeno investigado. Essa estratégia visa captar a força da associação linear entre cada variável e o critério de interesse, assumindo que variáveis mais fortemente correlacionadas possuem maior relevância explicativa no contexto do estudo. Inicialmente, os coeficientes de correlação de Pearson foram calculados individualmente para as nove variáveis selecionadas. Em seguida, foi realizada a soma dos valores absolutos desses coeficientes, de modo a considerar a intensidade da relação, independentemente do sentido (positivo ou negativo). A contribuição relativa de cada variável foi então expressa como o percentual de seu coeficiente em relação ao total somado. Esses percentuais foram convertidos para uma escala entre 0 e 1, dividindo-se os valores por 100. O resultado desse processo gerou um vetor de pesos cuja soma totaliza 1, assegurando a proporcionalidade entre as variáveis na etapa de agregação do índice.

A escolha por essa metodologia se justifica por sua simplicidade, reprodutibilidade e fundamentação empírica. Diferentemente da atribuição de pesos arbitrários, essa técnica incorpora a estrutura real dos dados ao processo decisório, respeitando a variabilidade observada entre os municípios. Ademais, ao não depender de técnicas mais complexas como a Análise de Componentes Principais (PCA), a abordagem preserva a interpretabilidade individual de cada variável no índice final, facilitando a análise e a comunicação dos resultados. Tal estratégia é especialmente adequada em contextos nos quais há uma variável ou indicador de referência bem definido, servindo como base para avaliar a importância relativa das variáveis explicativas.

Após a definição dos pesos, cada variável padronizada foi submetida a um processo de estratificação por classes, sendo convertida em uma escala ordinal de pontuação de 0 a 10. Essa transformação visou permitir a agregação homogênea das variáveis na composição do índice sintético. Os municípios com os maiores valores padronizados em variáveis associadas ao risco (como, por exemplo, a maior proporção de empregos no setor de serviços) foram alocados nas classes superiores e atribuídos com a nota máxima (10), enquanto aqueles sem trabalhadores nesse ramo econômico foram classificados na faixa inferior, recebendo a nota mínima (0).

O índice final, proposto para cada município, variou entre 0 e 10, onde 0 representava uma pontuação nula em todas as variáveis e 10 indicava pontuação máxima (nota 10) em todas as variáveis. Essa padronização permite a comparação direta da vulnerabilidade à transmissibilidade da COVID-19 entre os municípios analisados. O índice de vulnerabilidade à transmissibilidade do SARS-CoV-2 ($IVT_{SARS-CoV-2}$) pode ser calculado por meio da aplicação do modelo de análise multicritério, cuja formulação genérica é expressa pela seguinte equação:

$$IVT_{SARS-CoV-2} = \sum_{i=1}^n (p_i \times x_i)$$

Onde:

p_i representa o peso atribuído à variável i ;

x_i é a nota da variável i no âmbito municipal;

n é o número total de variáveis considerados.

Por meio do método de validação cruzada, o conjunto de dados é particionado em k *folds*. O modelo é treinado em $k-1$ *folds* e avaliado no *fold* restante. Esse processo é repetido k vezes, de modo que cada *fold* seja utilizado como conjunto de teste uma vez. A performance do modelo, medida pelo Erro Quadrático Médio (EQM), é calculada em cada iteração. A média desses valores fornece uma estimativa robusta do desempenho do modelo em dados não vistos. A validação cruzada é fundamental para evitar o sobreajuste, um problema que ocorre quando o modelo se ajusta excessivamente aos dados de treinamento, perdendo a capacidade de generalizar (ARLOT; CELISSE, 2010; BISHOP; NASRABADI, 2006; BROWNE, 2000; PEDREGOSA et al., 2011).

Esse procedimento metodológico possibilitou o cálculo do índice final por meio da álgebra de mapas, considerando os pesos atribuídos a cada camada raster correspondente às variáveis previamente padronizadas. Como resultado, obteve-se um mapa contínuo de vulnerabilidade, o qual foi posteriormente agregado à escala municipal, permitindo a categorização dos territórios em diferentes níveis de risco.

2.3 Construção do Índice de Impacto do número de leitos disponíveis na perspectiva da pandemia de COVID-19

Danilo Cirino Muniz do Nascimento

Essa metodologia foi resultado de um modelo de Regressão Linear aplicado aos 853 municípios do estado de Minas Gerais. Utilizando dados consolidados da pandemia de COVID-19 – entre janeiro de 2020 a dezembro de 2023 –, foi possível encontrar uma função matemática que regesse a quantidade de óbitos por COVID-19 em função da disponibilidade de leitos de cada município.

A função encontrada foi a seguinte:

$$\text{Índice de Impacto} = -11,493 + (0,004 \times A) - (0,130 \times B) - (0,031 \times C) - (2,921 \times D)$$

Onde A é a população do município, B é a densidade populacional do município, C é o número de leitos hospitalares no município; e D é a disponibilidade de leitos por 1.000 habitantes. Esse último valor é encontrado a partir da divisão do número de leitos total dividido pela população do município, e o valor encontrado e multiplicado por mil.

A partir da função encontrada, é possível perceber que sem nenhuma intervenção, existe um número mínimo de casos de COVID-19 que tendem a evoluir para óbito, mas que é possível diminuir esse valor a partir do investimento em equipamentos de saúde, mais especificamente de leitos, em cada município. A função demonstrou um valor de r^2 ajustado de 0,980. Isso quer dizer que 98% dos óbitos de um município podem ser explicados por essa equação, e que apenas 2% dos óbitos vêm de fatores não levados em consideração.

A função encontrada foi ajustada pela população de cada município, e isso quer dizer que os valores encontrados para os coeficientes da função não sofrem interferência do número de indivíduos que habitam o município. Deve-se levar em consideração que a população é o maior fator de impacto no número de casos e óbitos em doenças como a COVID-19 (HAMIDI, SABOURI, EWING, 2020; HA & LEE, 2022).

Essa função matemática leva a entender que, nos municípios mais densos, devem existir menos óbitos do que nos municípios cuja população reside em uma área maior. Isso se deve ao fato do modelo de distribuição de equipamentos do SUS ser regionalizado, concentrado equipamentos de saúde nos municípios com maior população urbana, e, por conseguinte, maior densidade populacional. Além disso, os municípios com menor densidade tendem a ser municípios com grandes zonas rurais. A própria distribuição demográfica da população rural dificulta a transmissibilidade do corona vírus, diminuindo os casos e se comportando como fator de proteção da população. Nos municípios mais densos, onde é facilitada a transmissão, existem mais equipamentos para tratar os pacientes que porventura necessitem de cuidados hospitalares.

2.4 Dinâmica Espaço-Temporal das Variáveis Ambientais e COVID-19

Anacleto Marito Diogo

Roteiro Metodológico

1. Definição de objetivos e desenho geral do estudo

- Formalizar pergunta-chave (“Quais variáveis ambientais estão associadas à incidência e mortalidade da COVID-19?”).
- Estruturar a tese em quatro artigos que cobrem: revisão bibliográfica, estudo de caso em Belo Horizonte (BH) – qualidade do ar, aprofundamento em BH via GAM, e análise espaço-temporal em Minas Gerais .

2. Revisão Sistemática da Literatura

- Selecionar bases: Google Acadêmico, Scielo, Scopus, ScienceDirect, SiBi, BDTD e Periódico CAPES.
- Escolher descritores em inglês/português (e.g. “COVID-19 and temperature”, “COVID-19 and air quality”, etc.).
- Definir critérios de inclusão (artigos 2020–2023, pt/en, análises quantitativas) e exclusão (texto conceitual).
- Tela de artigos em três fases: título, resumo e texto completo.
- Extrair em planilha: identificação, local, variável ambiental, indicador COVID-19, medida de associação e conclusão.
- Classificar evidências segundo matriz IPBES (nível de concordância e quantidade de evidências).

3. Caracterização das áreas de estudo

- **Belo Horizonte:** população, clima, período de estudo (mar/2020–abr/2021).
- **Minas Gerais:** extensão territorial, divisões municipais, perfil demográfico e climático (1991–2020 para séries históricas).

4. Coleta de dados epidemiológicos

- Casos e óbitos diários por COVID-19: boletins da PBH e Secretarias de Saúde (estadual e municipais) para BH e MG.

5. Coleta de dados ambientais

- **Poluição do ar** (PM_{2.5}, PM₁₀, NO₂, O₃, SO₂, CO): FEAM (estações MG) e NASA-MERRA2 (PM_{2.5} em BH).
- **Meteorologia**: séries de precipitação e temperatura (1991–2020) do IDESISSEMA/INMET.
- **Uso do solo e métricas de paisagem**: classes land-cover via imagens de satélite; cálculo de MPA, LPI, densidade de mancha, etc.
- **Migração e demografia**: fluxos migratórios IBGE (2000–2023), densidade populacional em QGIS.

6. Pré-processamento e organização dos dados

- Padronizar resoluções temporais e espaciais (horária, diária, anual).
- Inserir tudo em planilhas únicas para cada análise (COVID vs. poluição; COVID vs. clima; COVID vs. paisagem; COVID vs. migração).

7. Análises estatísticas univariadas e correlacionais

- Teste de normalidade (Shapiro-Wilk) e estatísticas descritivas.
- Correlações de Spearman entre casos/óbitos e cada variável ambiental, demográfica e meteorológica.
- Análise de significância ($p < 0,05$).
- Ferramenta: SPSS .

8. Modelagem não-linear (GAM) para poluentes

- Ajustar Modelo Aditivo Generalizado para PM_{2.5}, PM₁₀, NO₂, CO vs. casos de COVID-19, controlando efeitos sazonais e de tendência.
- Interpretar efeitos “smooth” de cada poluente na incidência viral.

9. Análise espaço-temporal em MG

- No QGIS, gerar mapas temáticos de casos, óbitos e densidade populacional (2000, 2020, 2023).
- Calcular padrões de migração e mudanças na mancha urbana (área antropizada vs. não-antropizada).
- Extrair métricas de paisagem (Fragmentação, Conectividade) por grupo de municípios.

10. Modelos de regressão múltipla e linear

- Regressão Linear Múltipla: casos/óbitos vs. precipitação e temperatura.

- Regressão Linear simples: casos/óbitos vs. poluição do ar (SO₂, NO₂, etc.).
- Avaliar R², coeficientes e multicolinearidade.

11. Síntese e validação cruzada

- Confrontar resultados dos quatro artigos para verificar consistência.
- Utilizar matriz IPBES para hierarquizar confiança em cada variável.
- Gerar fluxogramas finais (Figuras 6, 9, 15) que sumarizam todo o fluxo metodológico.

12. Redação e apresentação dos resultados

- Estruturar cada capítulo/artigo com Introdução, Métodos (passos acima), Resultados, Discussão e Conclusão.
- Submissão a periódicos internacionais e relatórios técnicos regionais.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho contou com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio do Edital nº 09/2020 – Programa Estratégico Emergencial de Combate a Surtos, Endemias, Epidemias e Pandemias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANSELIN, L. **Spatial Econometrics: Methods and Models**. [s.l.] Springer Science & Business Media, 1988.
- ANSELIN, L. Local Indicators of Spatial Association—LISA. **Geographical Analysis**, v. 27, n. 2, p. 93–115, 1995.
- ANSELIN, L. et al. Simple diagnostic tests for spatial dependence. **Regional science and urban economics**, v. 26, n. 1, p. 77–104, 1996.
- ANSELIN, L.; REY, S. Properties of Tests for Spatial Dependence in Linear Regression Models. **Geographical Analysis**, v. 23, n. 2, p. 112–131, 1991.
- ANSELIN, L.; SYABRI, I.; KHO, Y. GeoDa: An Introduction to Spatial Data Analysis. Em: FISCHER, M. M.; GETIS, A. (Eds.). **Handbook of Applied Spatial Analysis: Software Tools, Methods and Applications**. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010. p. 73–89.
- ARLOT, S.; CELISSE, A. A survey of cross-validation procedures for model selection. **Statistics Surveys**, v. 4, n. none, p. 40–79, jan. 2010.
- ASTAIZA-GÓMEZ, J. **Lagrange Multiplier Tests in Applied Research**. Rochester, NY, 12 mar. 2020. Disponível em: <<https://papers.ssrn.com/abstract=3669884>>. Acesso em: 3 fev. 2023

BISHOP, C. M.; NASRABADI, N. M. **Pattern Recognition and Machine Learning**. New York: Springer, 2006. v. 4

BIVAND, R. et al. **spatialreg: Spatial Regression Analysis**. , 2 dez. 2024. Disponível em: <<https://cran.r-project.org/web/packages/spatialreg/index.html>>. Acesso em: 10 mar. 2025

BIVAND, R. et al. **spdep: Spatial Dependence: Weighting Schemes, Statistics**. , 20 jan. 2025. Disponível em: <<https://cran.r-project.org/web/packages/spdep/index.html>>. Acesso em: 10 mar. 2025

BREUSCH, T. S.; PAGAN, A. R. The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. **The Review of Economic Studies**, v. 47, n. 1, p. 239–253, 1 jan. 1980.

BROWNE, M. W. Cross-Validation Methods. **Journal of Mathematical Psychology**, v. 44, n. 1, p. 108–132, 1 mar. 2000.

CHEN, L. et al. Long-term variations of urban–Rural disparities in infectious disease burden of over 8.44 million children, adolescents, and youth in China from 2013 to 2021: An observational study. **PLOS Medicine**, v. 21, n. 4, p. e1004374, 12 abr. 2024.

COSTA, M. A. (EDITOR); MARGUTI, B. O. (EDITORIA). Atlas da vulnerabilidade social nos municípios brasileiros. <http://www.ipea.gov.br>, 2015.

DAVID, Q. et al. Is bigger better? Economic performances of European cities, 1960–2009. **Cities**, v. 35, p. 237–254, 1 dez. 2013.

FJP. **Fundação João Pinheiro**. Disponível em: <<https://fjp.mg.gov.br/a-fjp/>>. Acesso em: 3 mar. 2025.

FOX, J. et al. **car: Companion to Applied Regression**. , 27 set. 2024. Disponível em: <<https://cran.r-project.org/web/packages/car/index.html>>. Acesso em: 17 abr. 2025

HA, J. & LEE, S. Do the determinants of COVID-19 transmission differ by epidemic wave? Evidence from U.S. counties. *Cities*, Volume 131, 2022, 103892, ISSN 0264-2751, <https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103892>.

HAMIDI, S., SABOURI, S., EWING, R. (2020) Does Density Aggravate the COVID-19 Pandemic?, *Journal of the American Planning Association*, 86:4, 495-509, DOI: 10.1080/01944363.2020.1777891

KELLEY PACE, R.; LESAGE, J. P. A spatial Hausman test. **Economics Letters**, v. 101, n. 3, p. 282–284, 1 dez. 2008.

KNOWLES, R. D. Transit Oriented Development in Copenhagen, Denmark: from the Finger Plan to Ørestad. **Journal of Transport Geography**, Special Section on Rail Transit Systems and High Speed Rail. v. 22, p. 251–261, 1 maio 2012.

KWOK, C. Y. T. et al. Spatial analysis of the impact of urban geometry and socio-demographic characteristics on COVID-19, a study in Hong Kong. **Science of The Total Environment**, v. 764, p. 144455, 10 abr. 2021.

LESAGE, J.; PACE, R. K. **Introduction to Spatial Econometrics**. New York: Chapman and Hall/CRC, 2009.

LI, J. Z.; YANG, D. C. Guangdong: China’s Economic Powerhouse — The Past, the Present and the Future. Em: BUI, T. X. et al. (Eds.). **China’s Economic Powerhouse: Reform in Guangdong Province**. London: Palgrave Macmillan UK, 2003. p. 208–230.

MARCONATO, M.; PARRÉ, J. L.; COELHO, M. H. Dinâmica financeira dos municípios brasileiros. **Revista de Administração Pública**, v. 55, p. 378–394, 5 maio 2021.

MINGHINI, M.; SARRETTA, A.; NAPOLITANO, M. OpenStreetMap Contribution to Local Data Ecosystems in COVID-19 Times: Experiences and Reflections from the Italian Case. **Data**, v. 7, n. 4, p. 39, abr. 2022.

MOONEY, P. et al. OpenStreetMap Data Use Cases During the Early Months of the COVID-19 Pandemic. Em: **COVID-19 Pandemic, Geospatial Information, and Community Resilience**. [s.l.] CRC Press, 2021.

PEBESMA, E. et al. **sf: Simple Features for R**. , 5 nov. 2024. Disponível em: <<https://cran.r-project.org/web/packages/sf/index.html>>. Acesso em: 10 mar. 2025

PEDREGOSA, F. et al. scikit-learn: machine learning in Python. **Journal of Machine Learning Research**, v. 12, p. 2825–2830, 2011.

PINTO, D. G. (COORDENAÇÃO); COSTA, M. A. (COORDENAÇÃO); MARQUES, M. L. DE A. (COORDENAÇÃO). O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal brasileiro. **www.ipea.gov.br**, dez. 2013.

RIPLEY, B. et al. **MASS: Support Functions and Datasets for Venables and Ripley's MASS**. , 28 fev. 2025. Disponível em: <<https://cran.r-project.org/web/packages/MASS/index.html>>. Acesso em: 10 mar. 2025

SES-MG. **Dados Abertos Coronavírus**. Disponível em: <<https://coronavirus.saude.mg.gov.br/dadosabertos>>. Acesso em: 3 jan. 2025.

WICKHAM, H. et al. **ggplot2: Create Elegant Data Visualisations Using the Grammar of Graphics**. , 23 abr. 2024. Disponível em: <<https://cran.r-project.org/web/packages/ggplot2/index.html>>. Acesso em: 10 mar. 2025

YU, D. et al. Whether Urbanization Has Intensified the Spread of Infectious Diseases—Renewed Question by the COVID-19 Pandemic. **Frontiers in Public Health**, v. 9, 24 nov. 2021.